

प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी

प्रा. संजय संदिपान चव्हाण¹

गोषवारा :

शासन सार्वजनिक व खाजगी संस्था, औद्योगिक मंडळे, कारखाने, संघटना इत्यादी क्षेत्रांमध्ये घेतलेले निर्णय, आखलेले ध्येय, धोरणे, योजना, नियम व कायदे यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रशासनाची स्थापना केलेली असते. प्रशासन म्हणजे, "अधिकार स्वरूपात श्रेणीबद्ध केलेली कार्य विभागणी होय." प्रशासनाच्या कार्यातून शासन सार्वजनिक व खाजगी संस्था, कारखाने, मंडळे यांच्या ध्येय व उद्दिष्टांची पूर्तता होते. तसेच नागरिक, समाज, समुदाय, राज्य, राष्ट्र यांचा विकास घडवून येतो. याकरिता पारदर्शक व जबाबदार प्रशासनाची आवश्यकता असते. पारदर्शक प्रशासनामध्ये नागरिकांना आवश्यक ती माहिती प्रदान करणे, कार्यात तत्परता, यथार्थ निर्णय, गतिशील कार्य या घटकांचा समावेश होतो. तर जबाबदार प्रशासनामध्ये योग्य निर्णय, कार्यावर नियंत्रण, कार्य नियोजन, कार्याची अंमलबजावणी या घटकांचा समावेश होतो. अशा पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाद्वारे शासन, संस्था, मंडळे, संघटना यांची ध्येय, धोरणे, उद्दिष्टे साध्य होतात. तसेच समाज, समुदाय, राज्य, राष्ट्र यांचा विकास घडवून येतो. या दृष्टिकोनातून प्रशासनात पारदर्शकता व जबाबदारी महत्त्वाची आहे.

प्रस्तावना :

प्रशासन ही शासन, संस्था, मंडळे, संघटना यांनी आपली ध्येय, धोरणे, निर्णय, नियम, विकास योजना यांच्या अंमलबजावणी करिता अधिकार व कार्यात्मक स्वरूपात स्थापन केलेली रचनात्मक प्रक्रिया आहे. प्रशासनाच्या कार्यातून विविध क्षेत्र व घटक यांच्या ध्येय, धोरणे, नियोजन, निर्णय प्रक्रियांची पूर्तता होऊन विकास घडवून येतो. प्रशासन अधिकार स्वरूपातून कार्याचे आयोजन, नियोजन, नियंत्रण, निर्णय, कार्याची अंमलबजावणी करावी लागते. याकरिता प्रशासनात शिस्त, नियमांचे पालन, कार्यात पारदर्शकता, कर्तव्य आणि जबाबदारी महत्त्वाची असते. पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन असेल तर प्रशासनातील भ्रष्टाचार, कार्य विलंब, वशिले यांचे निर्मूलन होते. प्रशासनाचा कारभार पारदर्शक, जनकल्याणकारी होतो. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांना आपल्या कार्य व कर्तव्याची जाणीव राहते. शासन व विविध संस्था, मंडळे यांची ध्येय, उद्दिष्टे साध्य होतात. नागरिकांना समान न्याय, सेवा सुविधा मिळतात. समाज, समुदाय, राज्य, राष्ट्र यांचा विकास घडवून येतो. अर्थात प्रशासन हे विविध क्षेत्र व घटकांच्या विकासातील प्रमुख स्तंभ आहे. अशा प्रशासनातील पारदर्शकता व जबाबदारी यांचे अध्ययन करणे उचित ठरते. या अनुषंगाने प्रस्तुत शोधनिबंधाकरिता "प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी" या विषयाची निवड करण्यात आली आहे. सदरील शोधनिबंधाच्या उद्दिष्टांची मांडणी पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.

¹ (सहयोगी प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभाग) ,आजाद महाविद्यालय, औसा ता. औसा, जि. लातूर.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. प्रशासनाचे स्वरूप व महत्त्व अभ्यासणे.
2. प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या घटकांचे अध्ययन करणे.
3. प्रशासनातील जबाबदारीचे स्वरूप व कार्य यांचे अध्ययन करणे.

सदरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता पुढील प्रमाणे गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे.

गृहीतके :

1. प्रशासन हे अधिकार रचनेचे स्वरूप असून कार्य पूर्ततेचे माध्यम आहे.
2. प्रशासनातील लोकसहभाग आणि ई गव्हर्नन्स पारदर्शकतेचे स्वरूप आहे.
3. प्रशासनात कार्यतत्परता कर्तव्य आणि कार्य जाणीव हे जबाबदारीचे स्वरूप आहे.

सदरील गृहीतकांच्या पडताळणी करिता खालील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला आहे. तर शोधनिबंधाच्या तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्त्रोता मधील प्रकाशित तथ्यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, वर्तमानपत्रे, साप्ताहिके, पाक्षिक, मासिके, वार्षिक अंक, शासकीय व निम्मशासकीय संस्थांचे अहवाल इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला आहे. तर अप्रकाशित तथ्यामध्ये एम.फील., पीएच.डी. चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, संगणकावरील सांकेतिक स्थळे यांचा वापर करण्यात आला आहे.

विषय मांडणी :

सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रामधील संस्था, मंडळे, संघटना यांच्या कार्याचे ध्येय, उद्दिष्टे, नियम, कार्याचे नियोजन, निर्णय, कार्याची अंमलबजावणी इत्यादींची पूर्तता करण्याकरिता प्रशासनाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रशासन कार्य पूर्ततेमधील घटक असून त्याची रचना व स्वरूप पुढील प्रमाणे दिसून येते.

प्रशासनाची रचना व स्वरूप :

प्रशासनाची रचना ही विकेंद्रीकरण अधिकारशाही स्वरूपातून केलेली असते. या अधिकारशाही मध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कार्य व अधिकार विभागून दिलेले असतात आपल्या कार्याची जबाबदारी व अधिकाराचा अवलंब हे त्याचे कर्तव्य असते.

प्रशासनाचे कार्य :

प्रशासनाला शासन, संस्था, मंडळे, संघटना यांनी घेतलेले निर्णय, आखलेली ध्येय धोरणे, योजना यांची अंमलबजावणी करावी लागते. तसेच दिलेली कार्य व जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडावी लागते.

प्रशासनाची भूमिका :

प्रशासनाला आपली कार्य व कर्तव्य पार पाडण्याकरिता सोपवलेली कार्य नियोजनबद्ध असावी लागतात. कार्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते. कार्याच्या पूर्ततेकरिता त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. केलेल्या कार्याची माहिती व पुरावे वरिष्ठांना द्यावी लागतात. नागरिक, समाज, समुदाय, राज्य यांच्या समस्यांचे निर्मूलन करावे लागते. नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्याकरिता समान न्याय, पारदर्शक कार्य आणि जबाबदारी यांची जाणीव ठेवावी लागते.

प्रशासनाच्या कार्याचे पैलू :

प्रशासनाला कार्याचे उद्दिष्टे ठरविणे, कार्याचे संघटन स्थापन करणे, कार्याचे आयोजन नियोजन करणे, कार्यावर नियंत्रण ठेवणे, कार्यात नागरिकांना सहभागी करून घेणे, त्यांचा विश्वास संपादन करणे, कार्याला गती देऊन त्याची अंमलबजावणी करणे इत्यादी कार्य करावी लागतात.

प्रशासनातील पारदर्शकता :

प्रशासनातील पारदर्शकता म्हणजे शासकीय निमशासकीय खाजगी क्षेत्रातील संस्था, मंडळे, संघटना यांचे निर्णय, धोरणे, कामकाज आणि आर्थिक बाबी सामान्य नागरिकांसाठी उघड व पाहण्यासाठी उपलब्ध असणे होय.

प्रशासनातील पारदर्शकतेचे महत्त्व :

प्रशासनातील पारदर्शकतेमुळे प्रशासकीय कार्य गतीने होते. नागरिकांना विविध घटकांची माहिती मिळते. भ्रष्टाचार, दिरंगाई, वशिले यांचे निर्मूलन होते. योग्य लाभार्थींना लाभ मिळतो. प्रशासनावर नागरिकांचा विश्वास वाटतो. उत्तरदायित्व निश्चित होते.

प्रशासनातील पारदर्शकतेचे पैलू :

1 शिस्त व नियमांचे पालन :

प्रशासनात अधिकारी, कर्मचारी यांनी लोकशाहीतील नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, तसेच आपल्या कार्यामध्ये शिस्त प्रस्थापित करणे त्यामुळे अधिकारी कर्मचारी यांची कामे वेळेवर होतील.

2 माहितीची उपलब्धता :

प्रशासनाने शासकीय योजना, लाभार्थी कागदपत्राचे स्वरूप, आर्थिक रक्कम, नियम इत्यादी बाबींचा माहिती कार्यालय, वर्तमानपत्रे, इंटरनेट, सांकेतिक स्थळे इत्यादी द्वारे प्रसारित करणे.

3 निर्णय प्रक्रियेत स्पष्टता :

प्रशासनाने शासन व कार्यालय यांनी घेतलेले निर्णय स्पष्ट असावेत. त्यामध्ये संदीग्धता नसावी तसेच निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग घ्यावा.

4 उत्तरदायित्व :

प्रशासनाने घेतलेले निर्णय, केलेली कामे, आखलेली ध्येय धोरणे यामधील पारदर्शकता यास प्रशासन जबाबदार ठेवणे.

5 भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन :

प्रशासनामध्ये शिस्त. वशिले. अपरातपर, लाच लुचपत यावर प्रतिबंध घालून दोषी कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर कठोर कार्यवाही करणे यातून भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन निर्माण करणे.

6 कार्यक्षम कर्तव्यदक्ष प्रशासन :

प्रशासनातील कर्मचारी, अधिकारी हे कार्यक्षम असावेत. त्यांनी आपल्या कर्तव्याचे पालन करावे. त्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण होते.

7 माहितीच्या अधिकाराचा अवलंब :

प्रशासनाने माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेली माहिती सत्य व वस्तुनिष्ठ स्वरूपात देणे. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या संशयाची पडताळणी करता येईल तसेच भ्रष्टाचार उघड होईल.

प्रशासनातील पारदर्शकतेचे फायदे :

1. पारदर्शक प्रशासनाच्या निर्मितीमुळे प्रशासनाच्या कार्यात नागरिकांचा सहभाग वाढेल.
2. पारदर्शक प्रशासनामुळे प्रशासनासंबंधी नागरिकांची विश्वासहार्थता वाढेल.

3. पारदर्शक प्रशासनामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल.

4. पारदर्शक प्रशासनामुळे लोकशाही बळकट होईल.

प्रशासनातील जबाबदारी :

प्रशासनातील जबाबदारी म्हणजे शासकीय निमशासकीय खाजगी क्षेत्रातील संस्था, मंडळे, संघटना यामधील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर सोपीविलेली कार्ये, कर्तव्य, कायदे व नियमांला अनुसरून प्रामाणिकपणे पार पाडणे तसेच त्यांच्या कार्यासंबंधी निर्णयासाठी ते स्वतः जबाबदार असणे होय. नागरिकांनी मागितलेली विविध स्वरूपातील माहिती देणे होय. या प्रशासकीय जबाबदारीमुळे प्रशासकीय कार्यात गतिशीलता, प्रामाणिकपणा, जनहित समस्या निर्मूलन, कार्यक्षमता इत्यादी घटकांचा विकास घडवून येतो.

प्रशासनातील जबाबदारीचे पैलू :

1. प्रशासकीय कामकाज, निर्णय, कार्याचे नियोजन, आयोजन, फलित इत्यादीला सदरील कर्मचारी, अधिकारी जबाबदार धरणे.
2. प्रत्येक प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या कर्तव्याचे पालन करणे.
3. आपल्या कार्ये व कर्तव्यामध्ये पारदर्शकता ठेवणे.
4. आपले कार्ये व कर्तव्य लोकाभिमुख स्वरूपात करणे.
5. आपले अधिकार आणि कार्ये यांचा योग्य वापर करणे.

शोडक्यात प्रशासनातील जबाबदारी ही पारदर्शक प्रशासनाची पायाभरणी असून ती नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढविते.

निष्कर्ष :

1. शासन खाजगी व निमशासकीय संस्था मंडळे संघटना यांच्या विकासाकरिता पारदर्शक व जबाबदार प्रशासनाचे आवश्यकता आहे.
2. प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण करण्याकरिता कठोर नियम व कायद्याची तरतूद करणे.
3. प्रशासकीय कार्यामध्ये ई प्रशासन, डिजिटल प्रशासन, लोकाभिमुख प्रशासन यांची स्थापना करणे.
4. प्रशासनातील जबाबदारी निर्माण करण्याकरिता प्रशासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना सर्वस्वी जबाबदार ठरविणे.

अध्ययनाचे महत्त्व :

सदरील अध्ययन प्रशासनात पारदर्शकता जबाबदारी निर्माण करण्यास उपयुक्त ठरेल. तसेच प्रशासनातील भ्रष्टाचार, दिरंगाई, वशिले, लाचलुचपत यांच्या निर्मूलनास उपयुक्त ठरेल. पारदर्शक जबाबदार प्रशासनासंबंधी अध्ययन करणारे विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, संशोधक, लेखक, शासन इत्यादीला सहाय्यभूत ठरेल.

संदर्भसूची :

1. प्रा. गंदेवार एस. एन. (2000), "सामाजिक शास्त्रीय संशोधन पद्धती", अरुणा प्रकाशन, लातूर.
2. डॉ. विलेगावे व्यंकट/ चेलमवाड गोविंद (2008), "भारतीय प्रशासन", अरुणा प्रकाशन, लातूर.
3. बंग के. आर. (2016), "भारतीय प्रशासन व संविधानात्मक प्रक्रिया", विद्या पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद.
4. <https://mr.wikipedia>.
5. <https://maharashtratimes.com>.
6. <https://cdnbbsr.gov.in>.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*